

AKADEMIK LITSEYLARDA RUS TILI FANINI O‘QITISHDA RAQAMLI TA‘LIM TEXNOLOGIYALARINING NAZARIY-PEDAGOGIK ASOSLARI VA ULARNI AMALIYOTGA JORIY ETISH TARTIBI

Kasimova Dilbarxon Djurabayevna

Andijon davlat universiteti akademik litsey rus tili va adabiyoti, o‘zbek tili va adabiyoti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233785>

Anotatsiya. Mazkur maqolada akademik litseylarda rus tilini oqitishda raqamli texnologiyalarning nazariy – pedagogik asoslari hamda ularni amaliyotga joriy etish tartibi to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy pedagogik yondashuv, raqamli ta‘lim texnologiyalari, kompetensiya, sun‘iy intellekt, multimedia, motivatsiya, interaktiv mashqlar, adaptiv testlar.

Anotatsiya. This article discusses the theoretical and pedagogical foundations of using digital technologies in the study of the Russian language in academic lyceums, as well as the procedures for their implementation in practice.

Keywords: Modern pedagogical approach, digital educational technologies, competence, artificial intelligence, multimedia, motivation, interactive exercises, adaptive tests.

Анотация. В данной статье рассматриваются теоретико-педагогические основы использования цифровых технологий при изучении русского языка в академических лицеях, их роль и значение в образовательном процессе, а также порядок эффективного внедрения данных технологий в практику.

Ключевые слова: Современный педагогический подход, цифровые образовательные технологии, компетенция, искусственный интеллект, мультимедиа, мотивация, интерактивные упражнения, адаптивные тесты.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan davrda ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida raqobatbardosh, mustaqil fikrlay oladigan va ko‘p tillarni egallagan kadrlarni tayyorlashdir. Akademik litseylar o‘quvchilarning chuqurlashtirilgan bilim olishini ta‘minlaydigan muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, rus tili fanini o‘qitishda raqamli ta‘lim texnologiyalaridan samarali foydalanish nafaqat til ko‘nikmalarini rivojlantiradi, balki o‘quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyalarini ham shakllantiradi.

Akademik litseylarda rus tilini o‘qitishda raqamli texnologiyalarning nazariy-pedagogik asoslari va ularni amaliyotga joriy etish tartibini quyidagicha ko‘rib chiqish mumkin bo‘ladi:

1. Raqamli ta‘lim texnologiyalarining mohiyati va ahamiyati.

Raqamli ta‘lim texnologiyalari-bu ta‘lim jarayonida axborot-kommunikatsiya vositalari, interaktiv platformalar, multimedia resurslari va sun‘iy intellekt elementlaridan foydalanishga asoslangan tizimdir. Ushbu texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- o‘quv materiallarini visual va interaktiv shaklda yetkazish;
- individual ta‘lim trayektoriyasini shakllantirish;
- masofaviy mustaqil o‘qish imkoniyatlarini kengaytirish;

-o'quvchilar motivatsiyasini oshirish.

Rus tili fanini o'rganishda raqamli vositalar ayniqsa muhim hisoblanadi. Chunki ular eshitish, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini bir vaqtda rivojlantirish imkonini beradi. Bu borada raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish bir qator pedagogik nazariyalarga tayanadi.

1. Konstruktivizm nazariyasi: Bu yondashuvga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor holda emas, balki mustaqil ravishda shakllantiradi. Raqamli platformalar orqali o'quvchilar interaktiv mashqlar, testlar va loyihalar yordamida bilim hosil qiladi.

2. Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv: til o'rganish amaliy faoliyat orqali samarali kechadi. Raqamli vositalar (masalan, virtual suhbatlar, video topshiriqlar) o'quvchini faol ishtirokchi qiladi.

3. Differensial ta'lim nazariyasi: har bir o'quvchining bilim darajasi va qobiliyati turlicha bo'lganligi sababli, raqamli texnologiyalar individual yondashuvni ta'minlaydi. Masalan, adaptive testlar orqali o'quvchiga mos topshiriqlar beriladi.

4. Kompetensiyaviy yondashuv: zamonaviy ta'limda asosiy e'tibor bilimdan ko'ra uni qo'llashga qaratiladi. Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilar kommunikativ, axborot va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Rus tilini o'qitishda raqamli vositalardan foydalanish samarali hisoblanadi:

- multimedia darsliklar va interaktiv platformalar;
- audio va video materiallar (tinglab tushunishni rivojlantiradi);
- onlayn lug'atlar va tarjima vositalari;
- virtual sinf va video konferensiyalar;
- mobil ilovalar orqali mustaqil o'rganish;

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, o'quvchilar rus tilidagi matnlarni nafaqat o'qiydi, balki audio shaklda tinglab, talaffuzni ham o'rganadi. Bu esa an'anaviy darslarga nisbatan samaradorlikni oshiradi.

Raqamli ta'lim texnologiyalarini akademik litseylarda samarali joriy etish uchun quyidagi mexanizmlar muhim hisoblanadi:

1. Moddiy-texnika bazani mustahkamlash.
 - kompyuter sinflari va internet bilan ta'minlash;
 - interaktiv doskalar va multimedia qurilmalarini o'rnatish;

Bu mexanizmlar nafaqat til o'rganish jarayonini samarali tashkil etadi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, axborot bilan ishlash va kommunikativ kompetensiyalarini ham rivojlantirishga imkon beradi. Shu bois, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga chuqur integratsiya qilish, o'qituvchilar malakasini oshirish va zamonaviy infratuzilmani yaratish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Kelajakda ushbu yo'nalishdagi izlanishlar va innovatsiyalar ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N. A. Muslimov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogic mahorat. Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
2. B. X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Toshkent 2017.
3. R. H. Mavlonova. Pedagogika. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. Sh. S. Sharipov. Ta'limda axborot texnologiyalari. Toshkent, 2019.
5. A. Abduqodirov. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Fan, 2016.

6. Michael Fullan. Texnologiya, pedagogika va o‘rganish bilimlarini integratsiyalash. Toronto: Pearson nashriyoti, 2013.
7. Rodgers. Til o‘qitish usullari va yondashuvlari. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.